

ТЕНДЕНЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРАКАЛПАКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

¹Сапарниязова Айгул Кутлымуратовна, ²Жахметова Айнура Азаматовна,
³Генжемуратов Байрам Орынбаевич

¹Преподаватель кафедры «Дошкольного образования» НГПИ им. Ажинияза,
²Магистр 1-курса НГПИ

³Нукусский институт инновации преподаватель кафедры «Дошкольного и начального
образования»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13943924>

Annotatsiya. Maqolada ta’limning uzluksizligi va uzluksizlik tamoyili asosida qoraqalpoq tilida bolalarning muloqot ko’nikmalarini rivojlantirish muammosiga bag’ishlangan. Maqolada milliy istiqlol g’oyasi asosida ikkinchi tilni o’qitishning nazariy va uslubiy asoslarini ishlab chiqish, bolalar nutqi va aqliy faolligini oshirish, ularni qoraqalpoq xalqining ma’naviy qadriyatlarini bilan tanishtirish zarurligi ochib berilgan.

Kalit so’zlar: muammo, shakllanish, malaka, muloqot, qoraqalpoq tili, asos, tamoyil, uzluksizlik, tarbiya.

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования навыков общения детей на каракалпакском языке на основе принципа преемственности и непрерывности образования. В статье раскрывается необходимость разработки теоретических и методических основ обучения второму языку с опорой на национальную идеологию независимости, активизацию речевой и мыслительной деятельности детей, приобщения их к духовным ценностям каракалпакского народа.

Ключевые слова: проблема, формирования, навык, общения, каракалпакский язык, основа, принцип, преемственность, непрерывность, образования.

Abstract. The article is devoted to a problem of formation of skills of communication of children in the karakalpak language on the basis of principle of succession and continuity of education. In the article open necessity of development of theoretical and methodical bases of training to the second language with a support on national ideology of independence, activization speech and intellectual, activization speech and intellectual of activity of children, familiarizing them to spiritual values of the karakalpak people.

Keywords: problem, formation, skill, communication, karakalpak language, base, principle, succession, continuity, education.

На современном этапе становления суверенных республик, роста национального самосознания, возрождение интереса к прошлому народу, его богатейшему духовному наследию, актуализируется проблема учёта национальных педагогических традиций, в том числе проблема духовности и нравственности в процессе формирования навыков общения на каракалпакском языке у детей некоренной национальности в системе непрерывного образования. В Каракалпакстане практически утрачены вековые традиции обучения, основанные на непосредственном общении, высокой духовности и нравственности.

В условиях реализации национальной модели подготовки кадров основополагающими факторами обучения молодого поколения государственному (каракалпакскому) языку является учет образа жизни каракалпакского народа, специфики

природных и социальных условий, обычаев и традиций с опорой на богатое историческое и духовное наследие, мировую практику и позитивный опыт лучших учителей.

Система непрерывного образования в процессе формирования у молодого поколения навыков общения на каракалпакском языке предусматривает создание необходимых условий для развития духовно богатой, социально активной личности, способной свободно общаться на государственном языке в разных сферах жизни (политической, экологической, социальной и культурной).

Существенное значение в усвоении каракалпакского языка русскоязычными детьми имеет реализация столь важных дидактических принципов: практической и коммуникативной направленности, научности, историзма, последовательности, связи с жизнью, систематичности, повторяемости с постепенным усложнением заданий, оптимизация нагрузки, сознательности и активности учащихся, преемственности и последовательности в содержании, формах организации работы, методах и приемах, между ступенями системы образования, учёт возрастных особенностей, учёта уровня подготовленности детей, отражение национальных особенностей, генерализации учебного материала (обобщение, логический переход от частного к общему, подчинение частных явлений общему принципу).

Особое внимание заслуживает вопрос о причинах успеха и неудач в усвоении каракалпакского языка учащимися в классах с русским языком обучения. Сюда могут быть отнесены не только различия в фонетической, лексической, грамматической системах русского и каракалпакского языков, но и ряд других причин, влияющих на течение и результаты дидактического процесса, именуемых в современной педагогике факторами.

Таким образом, каждый педагог должен прежде всего устанавливать причины снижения у учащихся интереса к изучению языка, что является важной причиной и снижения качества знаний.

Формирование навыков общения на каракалпакском языке означает не просто научиться говорить, а решать разнообразные коммуникативные задачи в реальных жизненных ситуациях.

Коммуникативная направленность обучения предполагает овладения умением планировать свое речевое поведение, соотнося цели каждого речевого поступка с выражением содержания и имеющимися иноязычными средствами, использовать речевой этикет. Посредованное общение (через книгу) дает возможность развивать умение ориентироваться в тексте, понимать замысел автора, практически оценивать содержание прочитанного.

Коммуникативная направленность обучения каракалпакскому языку реализуется в процессе решения частных задач, в соответствии с которыми учащиеся должны овладеть определенным активным и пассивным словарем, приобрести орфоэпические, грамматические, словообразовательные, стилистические, орфографические и в первую очередь коммуникативно- речевые умения и навыки.

Обучение каракалпакскому языку включает в себя также воспитательные и развивающие потребности в самообразовании, выработку умений и навыков самостоятельной работы с книгой на каракалпакском языке, умение пользоваться справочной литературой, словарями, вдумчиво читать, систематизировать материал, делать выводы. Уроки каракалпакского языка должны способствовать формированию навыков рациональной самостоятельной работы, культуры умственного труда.

Содержание уроков каракалпакского языка, речевые ситуации, тематика каракалпакской речи, текстовый материал и система заданий к нему должны помочь в формировании национального самосознания учащихся, учитывать и отражать в разумном соотношении специфику передовых национальных традиций и культур.

Поскольку образование и воспитание являются специфическими формами общественной деятельности, то и педагогические законы сохраняют специфику законов общественного развития.

При обучении каракалпакскому языку дети могут, а воспитатель должен им помочь приобрести элементарные умения пользоваться изучаемым языком для общения.

Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка и позволяет приблизить процесс обучения к условиям реального общения, что вызывает интерес учащихся к предмету и создает достаточно высокую мотивацию к изучению каракалпакского языка.

В соответствии с требованиями ученых-педагогов обучения, образование, знания, умения и навыки должны стать результатами намеченной цели – формирование навыков общения на основе отбора наиболее значимого в образовательно-воспитательном отношении содержания, средств, обеспечивая развитие интереса к языку и использования таких методов и приёмов, которые содействовали бы активизации мыслительной и речевой деятельности дошкольников и школьников, обеспечивая сознательность и прочность в усвоении знаний.

При этом ученые считают особенно важно соблюдать неразрывное единство образования, воспитания и развития учащихся, формирования социально активной личности, проявляющей потребность в новых знаниях для использования их в общении с окружающими.

Приоритетность государственного языка в условиях билингвизма предполагает разграничения родного и изучаемого языка, обуславливает дифференциацию целей обучения от потребностей учащихся в общении, не снижая уровня государственного стандарта образования.

Обучение каракалпакскому языку детей означает формирование способности решать коммуникативные задачи в сфере общения, что требует поисковой работы в совершенствовании организации формы работы с детьми, использования эффективных методов и приёмов обучения формированию навыков общения в целях ускорения процесса овладения детьми разговорной речи.

Одним из эффективных путей повышения активности детей, развития их мышления, совершенствования качества знаний детей является формирование навыков общения и систематическое использование игр. Игры обеспечивают одновременно обучающую, развивающую и воспитывающую функции процесса обучения.

Использование ситуативных игр позволяет увеличивать количество упражнений, значительно разнообразить характер ситуативных и проблемных ситуаций, обеспечить рост творческой деятельности детей; способствует возникновению и развитию творческих интересов учащихся.

Современные требования к подготовке национальных кадров в Республиках Узбекистан и Каракалпакстан ориентируют на всестороннее развитие личности обучаемых, важный компонент которой – языковая культура, грамотное владение родным и числом которых становится и каракалпакский язык в средствах общения и взаимного обогащения. Языковая подготовка включает в себя прежде всего, выработку прочных

навыков и умений по правильному произношению, лексике, грамматике и связной речи, базовой структурой которой является формирование навыков общения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон «О государственном языке ККАССР». -Н.: Каракалпакстан. 1990.
2. Постановление Президента ПП-3261 “О мерах коренного совершенствования системы дошкольного образования” от 9 сентября 2017.
3. Абдуллаев Ю.Н., Бушуй А.М. Язык и общество. -Т.: Фан, 2002,-370С.
4. Подласый И.П. Педагогика. М., 1999. –С.467.
5. Тарасов Е.Ф. Проблемы теории речевого общения / Научный доклад по опубликованным трудам представленной к защите на соиск.,,докт.филол.наук. –Москва. 1992. С. 32-33.